

Meithrin Deialog Ryngddisgyblaethol Ddyfnach: Adroddiad Arolwg

Dr Mary Woolley, Dr Thomas Breeze, Dr Emily Sayers,
Dr Viv John, Katie Clemmey, Professor Robert A. Bowie

TEMPLETON
World Charity Foundation

Canterbury
Christ Church
University

Cardiff
Metropolitan
University

Prifysgol
Metropolitan
Caerdydd

Cite as Woolley, M., Breeze, T., Sayers, E., John, V., Clemmey, K., Bowie, R.A. (2026)
Meithrin Deialog Ryngddisgyblaethol Ddyfnach: Adroddiad Arolwg. Canterbury Christ Church
University, Canterbury, UK.

Am fwy o wybodaeth sganiwch y Cod QR

Yr adroddiad hwn mewn 30 eiliad

Nod y prosiect *Meithrin Deialog Rhyngddisgyblaethol Ddyfnach* yw datblygu fframwaith posibl ar gyfer dysgu proffesiynol athrawon yng Nghymru, wedi'i ganoli ar ddeialog disgyblaethol a rhyngddisgyblaethol rhwng athrawon.

Mae'r adroddiad hwn yn rhannu canfyddiadau arolwg a gynhaliwyd yn hanner cyntaf 2025.

Mae'r canfyddiadau allweddol yn yr adroddiad hwn yn seiliedig ar ymatebion gan 291 o athrawon mewn ysgolion uwchradd ar draws Cymru.

Mae athrawon yng Nghymru yn adrodd am sgysiau proffesiynol mynych gyda'u cydweithwyr addysgu. Maent yn llawer mwy tebygol o siarad am y cynnwys y maent yn ei addysgu nag y maent o siarad am ddiben yr hyn y maent yn ei addysgu.

Mae'r sgysiau amlaf yn digwydd rhwng athrawon yr un pwnc. Mae sgysiau am gynnwys a addysgir mewn Meysydd Dysgu a Phrofiad hefyd yn digwydd yn fynych, ond mae sgysiau am gynnwys neu ddiben gydag athrawon y tu allan i Feysydd Dysgu a Phrofiad yn llawer llai aml.

Mae sgysiau rhwng athrawon am y berthynas rhwng eu pynciau yn llawer llai aml na sgysiau am gynnwys neu ddiben.

Cytunodd y rhan fwyaf o athrawon yn yr arolwg fod amgylchedd ysgol cadarnhaol i annog deialog broffesiynol gyda dros 80% yn cytuno bod awyrgylch cyfeillgar yn eu hysgol pan oedd athrawon yn cymryd rhan mewn sgysiau cwricwlwm.

Mae ymdeimlad rhyngddisgyblaethol colegol i lawer o athrawon. Adroddodd dros 50% fod uwch arweinwyr yn annog sgysiau cwricwlwm rhwng athrawon o wahanol Feysydd Dysgu a Phrofiad a dywedodd yr un nifer fod amser wedi'i neilltuo i athrawon gefnogi ei gilydd ar yr hyn maen nhw'n ei addysgu.

O ran awdurdod, dim ond 40% o athrawon a adroddodd eu bod wedi cael awdurdod i benderfynu ar ffocws sgysiau cwricwlwm ac, i gefnogi hyn, adroddodd dros 50% mai uwch arweinwyr yn eu hysgol a benderfynodd ar ffocws sgysiau cwricwlwm.

Yn hollbwysig ar gyfer y prosiect hwn, adroddodd mwy na hanner fod sgysiau cwricwlwm arwynebol ar gyfer atebion hawdd yn gyffredin a dim ond ychydig dros 30% a adroddodd fod sgysiau cwricwlwm dyfnach a mwy heriol yn gyffredin.

Awgrymodd 80% o'r cyfranogwyr y byddai 'rhwydweithiau pwnc-benodol i gefnogi dysgu proffesiynol' yn eu cefnogi mewn sgysiau cwricwlwm dyfnach gydag athrawon pynciau eraill.

O'i gymharu â sgwrs athrawon am gynnwys, diben neu berthynas â phynciau eraill, mae siarad am gynaliadwyedd a newid hinsawdd yn llawer llai aml. Adroddodd dros hanner cyfranogwyr yr arolwg nad oeddent byth yn siarad ag athrawon y tu allan i'w pwnc am faterion cynaliadwyedd neu newid hinsawdd y maent yn eu haddysgu.

Cynnwys

Tabl Cynnwys

Yr adroddiad hwn mewn 30 eiliad	3
Cynnwys	4
Ffigurau a Thablau	5
Cydnabyddiaeth	6
Crynodeb Gweithredol	7
Cyflwyniad	9
Dylunio a lledaenu'r arolwg	9
Canfyddiadau Rhan 1: Amllder sgysiau	11
Sgysiau am gynnwys	11
Sgysiau am ddiben	12
Sgysiau am y berthynas rhwng pynciau.....	13
Sgysiau am gynnwys, diben a pherthynas yn ôl pwnc a addysgir	16
Pynciau'r Dyniaethau: Sgysiau am gynnwys, diben a pherthynas yn ôl pwnc a addysgir.....	19
Sgysiau am gynnwys, diben a pherthynas yn ôl MDaPh.....	21
Rhan 2: Yr Amgylchedd Ysgol ac Ansawdd y Ddeialog	25
Rhan 3: Cyfleoedd i Ddyfnhau Deialog Ryngddisgyblaethol	30
Rhan 4: Siarad am Gynaliadwyedd ac Addysg Newid Hinsawdd	32
Rhan 5: Data ansoddol ar sgysiau athro-athro	39
Cyfeiriadau.....	42

Ffigurau a Thablau

Ffigur 1: Amllder sgysiaiu am gynnwys mewn pwnc, Maes Dysgu a Phrofiad a thu hwnt i Faes Dysgu a Phrofiad	11
Ffigur 2: Amllder sgysiaiu am ddiben mewn pwnc, Maes Dysgu a Phrofiad a thu hwnt i Faes Dysgu a Phrofiad	12
Ffigur 3: Amllder sgysiaiu am y berthynas rhwng pynciau mewn pwnc, Maes Dysgu a Phrofiad a thu hwnt i Faes Dysgu a Phrofiad	13
Ffigur 4: Siarad am gynnwys unwaith yr wythnos neu fwy yn ôl pwnc a addysgir	15
Ffigur 5: Siarad am ddiben unwaith yr wythnos neu fwy yn ôl pwnc a addysgir	15
Ffigur 6: Siarad am y berthynas rhwng pynciau unwaith yr wythnos neu fwy yn ôl pwnc a addysgir	16
Ffigur 7: Amllder sgysiaiu athrawon y Dyniaethau am gynnwys, diben a pherthnasoedd â phynciau eraill	17
Ffigur 8: Cymharu amllder sgysiaiu am gynnwys ar draws Meysydd Dysgu a Phrofiad	18
Ffigur 9: Cymharu amllder sgysiaiu am ddiben ar draws Meysydd Dysgu a Phrofiad	19
Ffigur 10: Cymharu amllder sgysiaiu am y berthynas rhwng pynciau ar draws Meysydd Dysgu a Phrofiad	20
Ffigur 11: Ffactorau sy'n effeithio ar ansawdd deialog athro-athro	21
Ffigur 12: Set ddata lawn ar athrawon yn cael awdurdod i benderfynu ar ffocws sgysiaiu cwricwlwm	23
Ffigur 13: Set ddata lawn ar ddigwyddiad sgysiaiu cwricwlwm dyfnach, mwy heriol	23
Ffigur 14: Set ddata lawn ar ddigwyddiad sgysiaiu cwricwlwm arwynebol	24
Ffigur 15: Set ddata lawn ar osgoi materion mwy sensitif mewn sgysiaiu cwricwlwm	24
Ffigur 16: Fforddiadwyedd athrawon ar gyfer sgysiaiu cwricwlwm dyfnach	25
Ffigur 17: Set ddata lawn ar gyfer rhwydweithiau pwnc-benodol sy'n cefnogi dysgu proffesiynol i gael sgysiaiu cwricwlwm dyfnach	26
Ffigur 18: Siarad am gynaliadwyedd	27
Ffigur 19: Siarad am ddulliau o addysgu cynaliadwyedd a newid hinsawdd	28
Ffigur 20: Amllder siarad am gynaliadwyedd a newid hinsawdd o fewn maes pwnc yn ôl Maes Dysgu a Phrofiad	29
Ffigur 21 Amllder siarad am gynaliadwyedd a newid hinsawdd y tu hwnt i faes pwnc	29
Ffigur 22: Amllder sgwrs athrawon o fewn pwnc ar ddulliau o addysgu cynaliadwyedd a newid hinsawdd	30
Ffigur 23: Amllder sgwrs athrawon y tu hwnt i'r maes pwnc ar ddulliau o addysgu cynaliadwyedd a newid hinsawdd (yn ôl Maes Dysgu a Phrofiad)	30
Ffigur 24: Amllder sgwrs gydag athrawon y tu allan i'r pwnc am bynciau cynaliadwyedd a newid hinsawdd yr ydym yn eu haddysgu (yn ôl Maes Dysgu a Phrofiad)	31
Ffigur 25: Amllder sgwrs gydag athrawon y tu allan i'r pwnc am gynaliadwyedd a newid hinsawdd yn gyffredinol (yn ôl Maes Dysgu a Phrofiad)	31
Tabl 1: Sgwrs cynaliadwyedd ar draws pynciau'r Dyniaethau	32

Cydnabyddiaeth

Rydym yn ddyledus i Templeton World Charity Foundation am eu cefnogaeth ariannol i'r prosiect hwn, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Prifysgol Canterbury Christ Church Caergaint, Dr Sabina Hulbert am ei chefnogaeth i'r dadansoddiad ystadegol, Jennifer Harding-Richards am ein gwahodd i amrywiol ddiwyddiadau Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg (RVE) lle gallem gwrrdd ag athrawon yng Nghymru a'r holl gyfranogwyr a gymerodd yr amser i gwblhau'r arolwg. Diolch.

Crynodeb Gweithredol

- Mae athrawon yng Nghymru yn adrodd am sgysiau proffesiynol mynych gyda'u cydweithwyr addysgu. O'r pynciau y gofynnwyd amdanynt, y sgysiau amlaf yw am y cynnwys y maent yn ei addysgu. Mae 70% o athrawon yn yr arolwg yn adrodd am siarad sawl gwaith yr wythnos â chydweithwyr yn yr un pwnc am y cynnwys y maent yn ei addysgu ac mae 18% arall yn adrodd am sgysiau o'r fath o leiaf unwaith yr wythnos. Mae deialog broffesiynol sylweddol yn ffynnu yn ysgolion Cymru.
- Hefyd, adroddodd athrawon yng Nghymru am sgysiau mynych am y cynnwys a addysgwyd ganddynt gydag athrawon eraill yn eu Maes Dysgu a Phrofiad (MDaPh). Er mai dim ond 1 o bob 10 (9.9%) sy'n adrodd am sgysiau o'r fath sawl gwaith yr wythnos, mae chwarter arall yn adrodd eu bod yn cael sgysiau o gwmpas unwaith yr wythnos (23.6%). Felly mae traean o athrawon (33.5%) yn siarad ag athrawon gwahanol bynciau am y cynnwys y maent yn ei addysgu unwaith yr wythnos neu'n amlach.
- Mae'n ymddangos bod sgysiau am gynnwys gydag athrawon o bynciau y tu allan i'r MDaPh yn digwydd, ond mae'n ymddangos eu bod yn fwy ysbeidiol. Mae'n werth nodi bod 15.8% o athrawon yn nodi nad ydynt byth yn cael sgysiau o'r fath am y cynnwys y maent yn ei addysgu gydag (unrhyw) athrawon y tu allan i'w MDaPh.
- Gellir gweld sgysiau athrawon am ddiben fel llawer llai cyffredin na sgysiau am gynnwys. Mae'r sgysiau amlaf am ddiben yn digwydd o fewn cymunedau pwnc athrawon. Mae dros hanner yr athrawon yn nodi bod sgysiau o'r fath yn digwydd unwaith yr wythnos neu'n amlach, sy'n awgrymu nad yw athrawon yn siarad â'u cydweithwyr pwnc yn unig am yr hyn y maent yn ei addysgu, maent hefyd yn siarad am pam eu bod yn addysgu cynnwys o'r fath.
- Mae sgysiau am ddiben yn y MDaPh yn llai aml, ond yn dal yn arwyddocaol gyda dros hanner yr athrawon yn nodi eu bod yn digwydd unwaith y mis neu'n amlach. Mae sgysiau am ddiben y tu allan i'r MDaPh yn llawer llai aml, fodd bynnag. Dywedodd dros 60% o athrawon (61.4%) eu bod yn cael sgysiau am ddiben eu pwnc gydag athrawon o bynciau eraill y tu allan i'w MDaPh unwaith y flwyddyn neu'n llai aml (gan gynnwys byth). Efallai nad yw hyn yn annisgwyl, ond yn ganfyddiad arwyddocaol sy'n cefnogi canfyddiadau'r prosiect SRE am adrannau'n gweithio'n annibynnol. Mae angen i ni ofyn a yw cyflwyno MDaPh yng Nghymru yn lleihau sgysiau o'r fath gydag athrawon pwnc y tu allan i'r MDaPh yn anfwriadol.
- Mae sgysiau rhwng athrawon am y berthynas rhwng eu pynciau yn llawer llai aml na sgysiau am gynnwys neu ddiben. Eto i gyd, mae'n ymddangos bod nifer sylweddol o sgysiau o'r fath yn digwydd yng Nghymru.
- Adroddodd dros 40% o athrawon (42.4%) fod sgysiau o'r fath yn digwydd o fewn eu cymuned pwnc unwaith yr wythnos neu'n amlach a dywedodd 40% arall fod sgysiau o'r fath yn digwydd unwaith y mis. Mae hyn yn golygu, o fewn cymunedau pwnc, bod y berthynas rhwng y pwnc hwnnw a phynciau eraill yn bwnc sgwrs poblogaidd ymhlith athrawon yng Nghymru, gyda dros 80% (82.8%) yn adrodd am sgysiau o'r fath unwaith y mis neu'n amlach.
- Mae sgysiau o'r fath, sy'n ymwneud â'r berthynas rhwng y ddau bwnc, ychydig yn llai cyffredin yn y Meysydd Dysgu a Phrofiad gyda 62% yn adrodd am sgysiau o'r fath unwaith y mis neu'n amlach. Unwaith eto, mae'r grwpiau pwnc a MDaPh yn dominyddu'r sgysiau gan fod 17.2% o athrawon yn adrodd nad ydynt erioed wedi siarad ag athrawon y tu allan i'w pwnc a'u MDaPh am y berthynas rhwng y pynciau, a dywedodd 44.6% arall mai dim ond unwaith y flwyddyn y cânt y sgysiau hynny. Dim ond 37.2% a adroddodd fod sgysiau o'r fath yn digwydd unwaith y mis neu'n amlach.
- Cytunodd y rhan fwyaf o athrawon yn yr arolwg fod amgylchedd ysgol cadarnhaol i annog deialog broffesiynol. Cytunodd bron i 80% o athrawon fod awyrgylch cyfeillgar yn eu hysgol pan oedd athrawon yn cymryd rhan mewn sgysiau cwricwlwm a chytunodd bron i 70% fod athrawon yn trafod gwahanol safbwyntiau wrth siarad am gynnwys y cwricwlwm.

- Ac mae teimlad rhyngddisgyblaethol colegol i lawer o athrawon. Adroddodd dros 50% fod uwch arweinwyr yn annog sgysiau cwricwlwm rhwng athrawon o wahanol Feysydd Dysgu a Phrofiad a dywedodd yr un nifer fod amser wedi'i neilltuo i athrawon gefnogi ei gilydd ar yr hyn maen nhw'n ei ddysgu.
- Mae athrawon yng Nghymru yn ymddangos yn ddewr gyda dim ond 30% yn adrodd eu bod yn osgoi materion mwy sensitif yn eu sgysiau cwricwlwm.
- O ran awdurdod, fodd bynnag, dim ond 40% o athrawon a adroddodd eu bod wedi cael awdurdod i benderfynu ar ffocws sgysiau cwricwlwm ac, i gefnogi hyn, adroddodd dros 50% mai uwch arweinwyr yn eu hysgol a benderfynodd ar ffocws sgysiau cwricwlwm.
- Yn hollbwysig ar gyfer y prosiect hwn, adroddodd mwy na hanner fod sgysiau cwricwlwm arwynebol ar gyfer atebion hawdd yn gyffredin a dim ond ychydig dros 30% a adroddodd fod sgysiau cwricwlwm dyfnach a mwy heriol yn gyffredin.
- Rhoddwyd 7 syniad gwahanol i gyfranogwyr yr arolwg o'r hyn a allai eu cefnogi mewn sgysiau cwricwlwm dyfnach gydag athrawon mewn gwahanol bynciau. Y mwyaf poblogaidd oedd mwy o amser i ffwrdd o addysgu (82.6%). Mae athrawon yng Nghymru yn amlwg yn teimlo bod eu hamserlen yn orlawn ac mai ychydig o amser sydd wedi'i ddiogelu ar gyfer sgysiau cwricwlwm dwfn.
- Yn fuan ar ôl hyn, fodd bynnag, daeth 'rhwydweithiau pwnc-benodol i gefnogi dysgu proffesiynol' gyda 79.7% yn cytuno â'r datganiad.
- O'i gymharu â sgwrs athrawon am gynnwys, diben neu berthynas â phynciau eraill, mae sgwrs am gynaliadwyedd a newid hinsawdd yn llawer llai cyffredin. Mae sgwrs yn y maes pwnc (am yr hyn a ddysgir yn y maes pwnc sy'n gysylltiedig â SCC) yn dal i ddominyddu (mae 39.7% yn adrodd unwaith y mis neu'n amlach).
- Roedd sgysiau ar SCC gydag athrawon pynciau eraill yn ymddangos yn llawer llai cyffredin. Dim ond 17.2% a nododd gael sgysiau gydag athrawon y tu allan i'w pwnc, unwaith y mis neu'n amlach am faterion SCC a addysgwyd ganddynt.
- Mae'r data 'byth' yn arwyddocaol ar gyfer yr holl gwestiynau SCC. Mae traean o athrawon (33.8%) yn adrodd nad ydynt byth yn siarad ag athrawon yn eu pwnc am faterion SCC o fewn eu maes pwnc (gyda chwarter arall (26.5%) yn cael y sgysiau hyn unwaith y flwyddyn yn unig). Mae 43.4% o athrawon yn adrodd nad ydynt byth yn siarad ag athrawon yn eu pwnc am faterion SCC y tu hwnt i'r maes pwnc ac mae 29% arall yn adrodd bod hyn yn digwydd unwaith y flwyddyn yn unig. Mae canfyddiadau hyd yn oed yn fwy llym pan ystyrir sgysiau ar faterion SCC ag athrawon pynciau eraill. Mae dros hanner (52.2%) yn nodi nad ydyn nhw byth yn siarad ag athrawon y tu allan i'w pwnc am faterion cynaliadwyedd neu newid hinsawdd maen nhw'n eu haddysgu. Mae 3 o bob 10 arall (30.7%) yn nodi mai dim ond unwaith y flwyddyn y mae hyn yn digwydd. Felly at ei gilydd, mae 82.9% o athrawon yn nodi eu bod nhw'n cael sgwrs ag athro mewn pwnc gwahanol am faterion SCC maen nhw'n eu haddysgu unwaith y flwyddyn neu lai.
- Gall hyn fod yn rhan o broblem fwy gan fod 48.2% o gyfranogwyr yn nodi nad ydynt byth yn siarad ag athrawon y tu allan i'w pwnc, yn eu hysgol, am gynaliadwyedd neu faterion hinsawdd yn gyffredinol, gyda 32.8% pellach yn nodi bod sgysiau o'r fath yn digwydd unwaith y flwyddyn yn unig. Mae hyn yn gyfanswm o 81% o athrawon a holwyd yng Nghymru yn nodi sgysiau prin iawn am gynaliadwyedd a newid hinsawdd gydag athrawon pynciau eraill. Mae hyn yn codi cwestiynau sylweddol am y cyfleoedd deialog y mae angen eu creu cyn y gall athrawon gynllunio'n effeithiol ar gyfer addysgu trawsbynciol yn y maes hwn.

Cyflwyniad

Nod y prosiect *Meithrin Deialog Ryngddisgyblaethol Ddyfnach* yw datblygu fframwaith posibl ar gyfer dysgu proffesiynol athrawon yng Nghymru, wedi'i ganoli ar ddeialog disgyblaethol a rhyngddisgyblaethol rhwng athrawon. Er gwaethaf yr anogaeth i ddysgu disgyblaethol a rhyngddisgyblaethol drwy arloesiadau diweddar y *Cwricwlwm i Gymru*, roeddem yn pryderu y byddai cydweithio rhyngddisgyblaethol mewn perygl o fod yn arwynebol pe na bai athrawon yn cael yr amser, y lle a'r cyfle i gael sgysiau am gynnwys a phwrpas eu gwahanol bynciau (<https://hwb.gov.wales/curriculum-for-wales/curriculum-for-wales-the-journey-to-curriculum-roll-out/> / Cyrchwyd 19 Rhagfyr 2025).

Cam cyntaf y prosiect hwn oedd sefydlu arolwg 'sbotolau' i archwilio profiadau cyfredol athrawon o ddeialog ddisgyblaethol a rhyngddisgyblaethol yng Nghymru, gan ymateb i'r cwestiwn ymchwil, *Pa brofiad sydd gan athrawon yng Nghymru o ddeialog disgyblaethol a rhyngddisgyblaethol sylweddol athro-athro?* Roedden ni eisiau cael darlun eang o natur ac amllder sgysiau athrawon am eu pwnc, gydag athrawon eraill yr un pwnc, athrawon yn yr un Maes Dysgu a Phrofiad ac athrawon pynciau y tu hwnt i'w Maes Dysgu a Phrofiad penodol.

Dylunio a lledaenu'r arolwg

Roedd gan yr arolwg ar-lein cychwynnol, a lansiwyd ym mis Ionawr 2025, 5 rhan.

Rhan 1: Cysyniad gwybodus a demograffeg

Rhan 2: Amllder Sgysiau Cwricwlwm

Rhan 3: Yr Amgylchedd Ysgol ac Ansawdd y Ddeialog, gan adeiladu ar waith Admiraal a Lockhorst (2012) a Boyd a Glazier (2017)

Rhan 4: Cyfleoedd i Ddyfnhau Deialog Rhyngddisgyblaethol, gan adeiladu ar waith Greer et al. (2023)

Rhan 5: Siarad am Gynaliadwyedd ac Addysg Newid Hinsawdd

Gan fod cyfranogiad yn araf iawn, lansiwyd ail fersiwn o'r arolwg ar-lein ym mis Ebrill 2025 gyda llai o gwestiynau ym mhob adran. Lansiwyd trydydd fersiwn a fersiwn derfynol o'r arolwg ym mis Mehefin 2025 a oedd ar bapur ac yn canolbwyntio ar gwestiynau allweddol o Ran 1 a Rhan 5. Cyfieithwyd pob fersiwn i'r Gymraeg. Gosodwyd yr arolygon ar-lein ar Qualtrics a'u lledaenu i rwydweithiau athrawon trwy Brifysgol Metropolitan Caerdydd. Defnyddiwyd cyfryngau cymdeithasol a rhwydweithiau addysgwyr athrawon i ehangu'r cyrhaeddiad, ond roedd yn anodd iawn argyhoeddi athrawon i gwblhau'r arolwg. Fe wnaethom gyflogi Ministry i lunio peth graffeg newydd ar gyfer y prosiect a helpu gyda marchnata'r arolwg.¹

O fis Ebrill i fis Mehefin, fe wnaethom rannu'r arolwg eto gan ddefnyddio cysylltiadau e-bost, cyfryngau cymdeithasol, rhwydweithiau AGA a rhwydweithiau athrawon a chynghorwyr Addysg a Dysgu Gydol Oes ledled Cymru. Fe wnaethom gysylltu â swyddogion arholiadau CBAC ym mhob pwnc a gofyn iddynt hysbysebu'r arolwg yn eu cylchlythyrau. Fe wnaethom hefyd ddatblygu perthynas ag unigolion o Lywodraeth Cymru a thrafod anfon yr arolwg trwy eu sianeli e-bost, ond penderfynon ni yn erbyn hyn gan na fyddai bathodyn llywodraeth o reidrwydd wedi annog athrawon i gwblhau'r arolwg. Fe wnaethom anfon cynrychiolwyr i gynadleddau RVE a defnyddiodd Met Caerdydd gyfarfodydd eraill athrawon. Erbyn mis Mehefin roedd gennym 130 o athrawon wedi ymgysylltu â'r arolwg. Ar y pwynt hwn, fe benderfynon ni fod angen strategaeth newydd a chrewyd a chyfieithwyd fersiwn derfynol, fer o'r arolwg a fyddai'n ffitio ar ddwy ochr un darn o bapur A4. Fe wnaethom ddod o hyd i nifer fach o ysgolion parod yng Nghymru ac addawom dalebau llyfrau i'r ysgol am bob arolwg a gwblhawyd. Yn y modd hwn, symudodd nifer y bobl

a oedd yn ymgysylltu â'r arolwg i dros 300. Lanswyd arolwg cyfochrog yn Lloegr mewn ymgais i hybu'r niferoedd, ond roedd yr ymatebion yn isel ac roedd cymharu'n anodd oherwydd diffyg cysyniad 'MDaPh' yn Lloegr.

Er bod dros 400 o athrawon Uwchradd wedi cymryd rhan yn un o'r tri arolwg (Saesneg yng Nghymru, Cymraeg yng Nghymru, Saesneg yn Lloegr), dim ond nifer gyfyngedig o gwestiynau a gwblhawyd gan nifer o'r rhain. Penderfynwyd hepgor unrhyw rai a oedd wedi'u cwblhau llai na 40%. Mae'r canfyddiadau a rennir yn rhan yr adroddiad hwn sy'n weddill yn seiliedig ar 331 o gyfranogwyr dilys ar draws y tri arolwg. Daeth 209 o'r rhain o arolygon papur a 122 o'r arolygon ar-lein hirach (112 yn Saesneg a 10 yn Gymraeg). Roedd 40 o'r arolygon ar-lein yn cwblhau arolwg 'Saesneg yn Lloegr'. Roedd 291 o'r arolygon terfynol hyn yng Nghymru.

Roedd set ehangach o gwestiynau demograffig ar yr arolwg ar-lein. Mae penawdau o'r 82 arolwg hyn yn cynnwys y canlynol:

- Roedd 72 wedi'u cwblhau yn Saesneg a 10 yn y Gymraeg
- Roedd 18 o ysgolion 11-16, 60 o ysgolion 11-18, 4 o ysgolion 3-16
- Roedd 9 o ysgolion cyfrwng Cymraeg, 1 o goleg chweched dosbarth, 4 o ysgolion i ddisgyblion ag ADY, dim o ysgolion annibynnol, 2 o ysgolion Catholig ac 1 o ysgol ffydd arall
- Dywedodd 19 o'r athrawon fod gan eu hysgol 1201-1500 o fyfyrwyr a dywedodd 5 eu bod o ysgolion gyda 1501-1800 o fyfyrwyr. Roedd y lleill wedi'u gwasgaru ar draws ystod o ymatebion
- Daeth yr 82 ymateb hyn o 13 Awdurdod Lleol gwahanol. Caerdydd oedd â'r nifer uchaf gyda 13, ac yna Caerffili gyda 12 a Chasnewydd gyda 10
- Disgrifiodd 28 o'r 82 cyfranogwr hyn eu hunain fel athrawon, gyda 43 yn arweinwyr canol (cwricwlwm), 4 yn arweinwyr canol (bugeiliol), 8 yn uwch arweinydd ac 1 pennaeth.
- Daeth ymatebion yn y set hon o 82 gan amrywiaeth eang o athrawon pwnc, gydag 11 o athrawon cerddoriaeth, 10 o athrawon Saesneg, 9 o athrawon Daeryddiaeth, 7 o athrawon RVE a 7 o athrawon gwyddoniaeth

Gwobr: Yn yr arolwg ar-lein, fe gynigiom gymhellant ariannol gan ddweud y byddem yn rhoi arian i elusen sy'n gysylltiedig â Chymru yn seiliedig ar nifer yr ymatebion. Dewisodd 9 sizeofwales.org.uk, dewisodd 17 sustainablewales.org.uk a dewisodd 28 Cyfeillion y Ddaear Cymru.

Ar gyfer yr arolwg a gwblhawyd ar bapur hefyd, mae gennym y penawdau demograffig canlynol: cynrychiolwyd 15 o bynciau yn arolwg Cymru gyda 28 o athrawon Saesneg, 14 o athrawon Cymraeg, 13 o athrawon ieithoedd rhyngwladol, 27 o athrawon Mathemateg, 32 o athrawon gwyddoniaeth a 28 o athrawon RVE. Dewisodd 27 'arall'.

Canfyddiadau Rhan 1: Amllder sgysiau

Sgysiau am gynnwys

Gofynnwyd i athrawon pa mor aml roedden nhw'n siarad ag athrawon yn eu prif bwnc, yn eu hysgol, am gynnwys eu pwnc. Roedd yr opsiynau ar gyfer ymateb yn amrywio o 'byth' i 'sawl gwaith yr wythnos.' Mae Ffigur 1 yn dangos ymatebion ar gyfer arolygon ar-lein a phapur yng Nghymru.

Ffigur 1: Amllder sgysiau am gynnwys yn y pwnc, y MDaPh a thu hwnt i'r MDaPh

Y sgysiau mwyaf cyffredin a adroddir ar gynnwys y cwricwlwm yw rhwng athrawon yr un pwnc. Mewn glas gallwn weld bron i 7 o bob 10 (69.3%) o athrawon yn nodi bod sgysiau o'r fath yn digwydd sawl gwaith yr wythnos gyda 2 o bob 10 arall (17.8%) yn nodi sgysiau am gynnwys gydag athrawon yr un pwnc tua unwaith yr wythnos. Mae hyn yn awgrymu bod athrawon yn siarad yn aml am yr hyn maen nhw'n ei ddysgu, fel arfer ag athrawon eraill sy'n dysgu'r un pwnc.

Adroddodd athrawon yng Nghymru hefyd am sgysiau mynych am y cynnwys a ddysgwyd ganddynt gydag athrawon eraill yn eu Maes Dysgu a Phrofiad (MDaPh). Er mai dim ond 1 o bob 10 (9.9%) a adroddodd am sgysiau o'r fath sawl gwaith yr wythnos, mae chwarter arall yn adrodd eu bod yn cael sgysiau o'r fath tua unwaith yr wythnos (23.6%). Felly mae traean o athrawon (33.5%) yn siarad ag athrawon pynciau gwahanol, ond cysylltiedig, am y cynnwys a ddysgwyd ganddynt unwaith yr wythnos neu'n amlach. Mae traean arall (33.5%) yn adrodd eu bod yn cael sgysiau o'r fath 'tua unwaith y mis'.

Mae patrwm gwahanol ar gyfer sgysiau gydag athrawon y tu allan i'r maes pwnc a'r tu allan i'r MDaPh. Yma, mae nifer llawer llai (14.1%) o athrawon yn nodi eu bod yn cael sgysiau am y cynnwys maen nhw'n ei addysgu unwaith yr wythnos neu'n amlach, er bod traean arall (32.4%) yn nodi eu bod yn cael sgysiau unwaith y mis a thraean arall eto (36.6%) yn nodi eu bod yn cael sgysiau unwaith y flwyddyn.

Mae'n ymddangos bod sgysiau am gynnwys gydag athrawon o bynciau y tu allan i'r MDaPh yn digwydd, ond mae'n ymddangos eu bod yn fwy ysbeidiol. Mae'n werth nodi bod 15.8% o athrawon yn nodi nad ydyn nhw byth yn cael sgysiau o'r fath am y cynnwys maen nhw'n ei addysgu gydag athrawon y tu allan i'w MDaPh. Mae hyn yn dangos i ni fod sgysiau athrawon am gynnwys yng Nghymru yn llawer amlach o fewn cymunedau pwnc.

Sgysiau am ddiben

Gofynnodd yr ail gwestiwn yn y rhan hon o'r arolwg i athrawon pa mor aml yr oeddent yn siarad ag athrawon yn y tair lefel am ddiben y pwnc y maent yn ei addysgu. Mae Ffigur 2 yn dangos ymatebion ar gyfer arolygon ar-lein a phapur yng Nghymru.

Ffigur 2: Amllder sgysiau am ddiben yn y pwnc, y MDaPh a thu hwnt i'r MDaPh

Pan gymharir y data yn Ffigur 2 â Ffigur 1, gellir gweld bod sgysiau athrawon am ddiben yn llawer llai cyffredin na sgysiau am gynnwys, ar draws pob lefel. Mae patrwm tebyg gan fod y sgysiau amlaf am ddiben (31.2% yn nodi sawl gwaith yr wythnos) yn digwydd o fewn cymunedau pwnc athrawon. Mae dros hanner yr athrawon (57.2%) yn nodi bod sgysiau o'r fath yn digwydd unwaith yr wythnos neu'n amlach ac mae dros 80% o athrawon (81.4%) yn nodi bod sgysiau o'r fath yn digwydd unwaith y mis neu'n amlach. Mae hyn yn awgrymu nad yw athrawon yn siarad â'u cydweithwyr pwnc yn unig am yr hyn maen nhw'n ei addysgu, maen nhw hefyd yn siarad am pam maen nhw'n addysgu cynnwys o'r fath, dim ond yn llai aml na siarad am y cynnwys ei hun.

Mae sgysiau am ddiben yn y MDaPh yn llai mynych, ond yn dal yn arwyddocaol, o ystyried bod hyn yn cynnwys athrawon yn siarad ag athrawon pwnc arall ynglŷn â pham maen nhw'n addysgu'r hyn maen nhw'n ei addysgu. Mae chwarter yr athrawon (24.9%) yn nodi sgysiau o'r fath unwaith yr wythnos neu'n amlach ac mae dros hanner (56.5%) yn nodi sgysiau o'r fath unwaith y mis neu'n amlach. Mae

un o bob wyth (12.3%) o athrawon yn nodi nad ydyn nhw byth yn cael sgysrsiau o'r fath. Mae hyn yn ddiddorol gan ei fod yn nodi athrawon yn siarad ag athrawon pynciau eraill am ddiben yr hyn maen nhw'n ceisio'i gyflawni yn eu pwnc cwricwlwm. Gallem ddisgwyl i'r sgysrsiau hyn fod yn llai aml mewn gwlad nad oes ganddi fframwaith y MDaPh ar gyfer grwpio pynciau.

Mae sgysrsiau a adroddir y tu allan i'r MDaPh am ddiben yn llawer llai aml na'r rhai yn y MDaPh neu yn y gymuned pwnc. Mae llai nag 1 o bob 10 athro (8.4%) yn adrodd am sgysrsiau wythnosol am ddiben eu pwnc gydag athrawon y tu allan i'w MDaPh. Mae bron i chwarter (23.9%) yn adrodd nad ydynt byth yn cael sgysrsiau o'r fath. Adroddodd dros 60% o athrawon (61.4%) eu bod yn cael sgysrsiau am ddiben eu pwnc gydag athrawon o bynciau eraill y tu allan i'w MDaPh unwaith y flwyddyn neu'n llai aml (gan gynnwys byth). Efallai nad yw hyn yn annisgwyl, ond mae'n ganfyddiad arwyddocaol sy'n cefnogi canfyddiadau'r prosiect SRE yn Lloegr am adrannau'n gweithio'n annibynnol ac athrawon yn dal camsyniadau am ddiben pynciau eraill (Woolley et al., 2023; Woolley et al., 2024). Mae'n bwysig gofyn a yw cyflwyno MDaPh yng Nghymru, er efallai'n cynyddu sgysrsiau o fewn y MDaPh, yn lleihau sgysrsiau o'r fath gydag athrawon pwnc y tu allan i'r MDaPh yn anfwriadol.

Sgysrsiau am y berthynas rhwng pynciau

Er bod yr arolwg cychwynnol wedi gofyn am sgysrsiau ar wahanol bynciau megis dulliau addysgu a/neu ymchwil ac ysgolheictod, yn yr arolwg byrrach roedden ni eisiau dewis 3 phwnc sgwrs allweddol. Gan ein bod ni â diddordeb mewn sgysrsiau rhyngddisgyblaethol, fe wnaethon ni ddewis gofyn i athrawon pa mor aml roedden nhw'n siarad am y berthynas rhwng pynciau yn yr ysgol, boed o fewn eu cymuned pynciau eu hunain neu y tu hwnt. Mae Ffigur 3 yn dangos amllder sgysrsiau a adroddwyd gan athrawon am y berthynas rhwng pynciau, mewn glas ar lefel pwnc, mewn oren ar lefel MDaPh ac mewn gwyrdd y tu hwnt i'r MDaPh.

Ffigur 3: Amllder sgysrsiau am y berthynas rhwng pynciau yn y pwnc, y MDaPh a thu hwnt i'r MDaPh

Frequency of conversations about the relationship between subjects (n=291) Amllder sgysiau am y berthynas rhwng pynciau (n=291)

Mae cymhariaeth rhwng Ffigurau 1, 2 a 3 yn dangos bod sgysiau a adroddir rhwng athrawon am y berthynas rhwng eu pynciau yn llawer llai aml na sgysiau am gynnwys neu ddiben. Eto i gyd, mae'n ymddangos bod nifer sylweddol o sgysiau o'r fath yn digwydd yng Nghymru.

Adroddodd dros 40% o athrawon (42.4%) fod sgysiau o'r fath yn digwydd o fewn eu cymuned pwnc unwaith yr wythnos neu'n amlach a dywedodd 40% arall fod sgysiau o'r fath yn digwydd unwaith y mis. Mae hyn yn golygu, o fewn cymunedau pwnc, bod y berthynas rhwng y pwnc hwnnw a phynciau eraill yn bwnc sgwrs ymhlith athrawon yng Nghymru gyda dros 80% (82.8%) yn adrodd am sgysiau o'r fath unwaith y mis neu'n amlach. Efallai oherwydd iaith ryngddisgyblaethol yn y Cwricwlwm i Gymru a chyflwyno grwpiau pynciau MDaPh, mae athrawon yn cael sgysiau am sut mae eu pwnc eu hunain yn ymwneud â phynciau eraill.

Mae'n ymddangos bod y sgysiau hyn am y berthynas rhwng pynciau hefyd yn digwydd o fewn y MDaPh. Maent ychydig yn llai cyffredin nag o fewn grwpiau pwnc, gyda 62% yn nodi sgysiau o'r fath unwaith y mis neu'n amlach (o'i gymharu ag 82.8% o fewn y pwnc), ond serch hynny, mae athrawon yn nodi sgysiau o'r fath.

Mae sgysiau am y berthynas rhwng y pynciau y tu allan i'r MDaPh yn llawer prinnach, gyda 37% cymharol yn nodi unwaith y mis neu'n amlach. Unwaith eto, mae'r grwpiau pwnc a MDaPh yn dominyddu'r sgysiau gan fod 17.2% o athrawon yn nodi nad ydynt erioed wedi siarad ag athrawon y tu allan i'w MDaPh am y berthynas rhwng eu pynciau a 44.6% pellach yn nodi mai dim ond unwaith y flwyddyn y maent yn cael y sgysiau hynny. Er efallai nad yw'r ffigurau hyn yn syndod, maent yn codi cwestiynau ynghylch yr hyn y gall athrawon ei wybod am y cwricwlwm y tu hwnt i'w MDaPh ac mae gan hyn oblygiadau ar gyfer profiad myfyrwyr o gwricwlwm cydlynol. Yn y Cwricwlwm i Gymru, gallai egwyddor sybsidiaredd olygu bod y cwricwlwm mewn un ysgol yn eithaf gwahanol i'r un mewn un

arall. Sut gall athro un pwnc, sy'n newydd i ysgol, ganfod sut mae ei bwnc yn ffitio o fewn y cyfanrwydd cydlynol, os yw ei gyfleoedd i siarad ag athrawon pynciau eraill yn gyfyngedig?

Sgyrsiau am gynnwys, diben a pherthynas yn ôl pwnc a addysgir

Mae'r dadansoddiadau canlynol, Ffigurau 4, 5 a 6, yn ailadrodd dadansoddiad o'r cwestiynau a gwmpesir yn Ffigurau 1, 2 a 3, ond y tro hwn wedi'u dadansoddi yn ôl 5 pwnc allweddol, a benderfynwyd yn ôl nifer y cyfranogwyr yn yr arolwg.

Ffigur 4: Siarad am gynnwys unwaith yr wythnos neu'n amlach yn ôl pwnc a addysgir (Ar gyfer Saesneg, n=28, ar gyfer Mathemateg, n=27, ar gyfer Gwyddoniaeth, n=32, ar gyfer Ymarfer Corff, n=28 ac ar gyfer RVE, n=34)

Ffigur 5: Siarad am ddiben unwaith yr wythnos neu'n amlach yn ôl y pwnc a addysgir (Ar gyfer Saesneg, n=28, ar gyfer Mathemateg, n=27, ar gyfer Gwyddoniaeth, n=32, ar gyfer Ymarfer Corff, n=28 ac ar gyfer Addysg Gorfforol, n=34)

Proportion of teachers who answer 'around once a week' or 'several times a week' by subject taught. Cyfran yr athrawon sy'n ateb 'tua unwaith yr wythnos' neu 'sawl gwaith yr wythnos' yn ôl pwnc a addysgir

Ffigur 6: Siarad am y berthynas rhwng pynciau unwaith yr wythnos neu'n amlach yn ôl pwnc a addysgir (Ar gyfer Saesneg, n=28, ar gyfer Mathemateg, n=27, ar gyfer Gwyddoniaeth, n=32, ar gyfer RVE, n=28 ac ar gyfer Addysg Gorfforol, n=34)

Proportion of teachers who answer 'around once a week' or 'several times a week' by subject taught Cyfran yr athrawon sy'n ateb 'tua unwaith yr wythnos' neu 'sawl gwaith yr wythnos' yn ôl pwnc a addysgir

Mae Ffigurau 4, 5, a 6 yn ailadrodd y patrymau a welwyd yn gynharach gan fod sgysiau am gynnwys ar draws y 5 pwnc yn fwy cyffredin na sgysiau am ddiben, ac mae sgysiau am y berthynas rhwng pynciau yn tueddu i lithro i'r trydydd safle.

Mae rhai anghysondebau yn y patrwm cyffredinol hwn. Mae gan RVE batrwm gwahanol, gyda sgysiau a adroddir o fewn y pwnc yn is na phynciau eraill ar draws y tri graff. Gallai hyn fod yn gysylltiedig ag adrannau llai yn RVE. Mae'n werth nodi y gwneir i fyny am lai o sgysiau o fewn y pwnc, i bob golwg, gan sgysiau yn y MDaPh, o leiaf o ran sgysiau am gynnwys a phwrpas.

Mae Addysg Gorfforol yn sefyll allan mewn sgysiau am ddiben, gyda mwy na 4 o bob 5 (81.8%) yn nodi sgysiau unwaith yr wythnos neu'n amlach am ddiben y pwnc. Gallai hyn fod yn ymwneud â phwnc sydd newydd ei ddiffinio o fewn y Cwricwlwm i Gymru, neu gallai'r lefel uwch o sgwrs fod yn ymwneud â phwnc sy'n aml yn cael ei ddysgu y tu allan i gyfyngiadau ystafell ddosbarth, lle efallai bod mwy o gyfleoedd ar gyfer sgwrs.

O'i gymharu â'r pynciau eraill, mae athrawon Saesneg a Mathemateg yn nodi llawer llai o sgysiau y tu allan i'w cymunedau pwnc – ar y tri phwnc hyn o leiaf.

Pynciau'r Dyniaethau: Sgyrsiau am gynnwys, diben a pherthynas yn ôl pwnc a addysgir

**Ffigur 7: Amllder sgyrsiau athrawon
Y Dyniaethau am gynnwys, diben
a pherthnasoedd â phynciau eraill
(siarad unwaith yr wythnos neu
fwy) Hanes (n=10); Daearyddiaeth
(n=19); RVE (n=28)**

Cafodd un MDaPh, y Dyniaethau, ei ddadansoddi yn ôl pwnc ar gyfer ymatebion i'r tri chwestiwn hyn. Mae nifer yr athrawon yn llai yma, gan godi cwestiynau yn hytrach na'u hateb. Er enghraifft:

- Pam mae athrawon Daearyddiaeth yn llai tebygol o gael sgyrsiau am gynnwys yn eu MDaPh nag athrawon Hanes ac RVE. A oes mwy o gysylltiadau rhwng y ddau olaf?
- Mae athrawon Hanes yn fwy tebygol o adrodd am sgyrsiau mynych am gynnwys, ond yn llai tebygol o adrodd am sgyrsiau mynych am bwrpas
- MEWN cymariaethau rhwng y tri phwnc, athrawon RVE yw'r lleiaf tebygol o gael sgwrs am gynnwys gydag eraill yn eu pwnc, ond y mwyaf tebygol o gael sgwrs am bwrpas
- Fel gyda'r data arall a adroddwyd uchod, gellir gweld bod sgyrsiau am gynnwys, pwrpas a pherthnasoedd rhwng pynciau yn brin y tu allan i'r MDaPh Y Dyniaethau.

RELATIONSHIPS PERTHNASAU

■ History ■ Geography ■ RVE

Sgyrsiau am gynnwys, diben a pherthynas yn ôl MDaPh

Ffigur 8: Cymharu amlder sgyrsiau am gynnwys ar draws MDaPh

(Y Dyniaethau, n=58, Iechyd a Lles, n=34, Y Celfyddydau Mynegiannol, n=31, Ieithoedd, n=55 a Mathemateg, n=27)

Ar gyfer y dadansoddiad canlynol, roedden ni eisiau dadansoddi amlder y sgwrs yn ôl y MDaPh er mwyn cymharu ar draws y MDaPh. Ar gyfer Ffigurau 8, 9 a 10, mae'r n ar gyfer pob MDaPh fel a ganlyn: (Y Dyniaethau, n=58, Iechyd a Lles, n=34, Y Celfyddydau Mynegiannol, n=31, Ieithoedd, n=55 a Mathemateg, n=27).

-Ar draws pob un o'r 5 MDaPh, roedd siarad am gynnwys yn amlach yn y pwnc (a welir gan y bar porffor 'sawl gwaith yr wythnos' nag yn y MDaPh neu y tu hwnt i'r MDaPh).

- Gwyddoniaeth a Thechnoleg, fel MDaPh, a adroddodd y sgyrsiau amlaf am gynnwys, o fewn y pwnc ac o fewn y MDaPh.

- Ymddengys bod gan y Dyniaethau batrwm gwahanol i Feysydd Dysgu a Phrofiad eraill, gyda sgyrsiau llai aml am gynnwys na MDaPh eraill.

- Ar gyfer Mathemateg, roedd yr opsiwn 'Ddim yn berthnasol' yn gyffredin gan nad oes pwnc arall yn y MDaPh.

Ffigur 9: Cymharu amllder sgysiau am ddiben ar draws MDaPh

(Y Dyniaethau, n=58, Iechyd a Lles, n=34, Y Celfyddydau Mynegiannol, n=31, Ieithoedd, n=55 a Mathemateg, n=27)

Fel y trafodwyd uchod, mae sgysiau a adroddir am ddiben yn llai aml na sgysiau rhwng athrawon am y cynnwys maen nhw'n ei addysgu. Wrth gymharu Ffigur 9 â Ffigur 8, gellir gweld bod hyn yn wir ar draws yr holl Feysydd Dysgu a Phrofiad.

- Mewn meysydd newydd eu diffinio, fel Iechyd a Lles, gellir gweld bod sôn am bwrpas yn amlach nag mewn MDaPh gyda phynciau mwy traddodiadol fel Mathemateg.
- Mae'r uchod yn wir ar lefel pwnc a MDaPh.
- Mae'r glas tywyll ar y graff hwn yn dangos lle adroddodd athrawon nad oeddent 'byth' yn cael sgysiau am ddiben. Yn y trydydd graff yma, 'y tu allan i'm MDaPh' mae hyn yn sefyll allan ar gyfer Mathemateg (dros 30%), Y Celfyddydau Mynegiannol (ychydig o dan 30%), Ieithoedd a'r Dyniaethau (ychydig dros 20%). Mae hyn yn codi cwestiynau ynghylch a yw diben rhai pynciau yn cael eu gweld yn fwy amlwg a chyson ac felly'n cael eu trafod llai ar draws yr ysgol.

Talk about purpose outside AoLE, by AoLE Siaradwch am bwrpas y tu allan i SoLE, gan SoLE Siaradwch am bwrpas y tu allan i SoLE, gan SoLE Siaradwr am lapio'ch tu allan i SoLE, gan SoLE

Ffigur 10: Cymharu amllder sgysiau am y berthynas rhwng pynciau ar draws MDaPh

(Y Dyniaethau, n=58, Iechyd a Lles, n=34, Y Celfyddydau Mynegiannol, n=31, Ieithoedd, n=55 a Mathemateg, n=27)

Talk about relationship with other subjects, in subject Siaradwch am y berthynas â phynciau eraill, yn y pwnc

Mae Ffigur 10 yn canolbwyntio ar sgysiau am y berthynas â phynciau eraill, wedi'u rhannu yn ôl MDaPh.

Yn y graff cyntaf, mae'r colofnau gwyrdd yn dangos, pan fydd sgwsr o'r fath yn digwydd, ei bod fel arfer unwaith y mis. Dim ond athrawon yn y MDaPh Gwyddoniaeth a Thechnoleg sy'n nodi bod sgwsr o'r fath yn amlach.

Yn yr ail graff, unwaith eto, mae siarad am y berthynas rhwng y pynciau, o fewn y MDaPh fel arfer yn digwydd unwaith y mis, ar wahân i mewn Ieithoedd a Mathemateg lle mae nifer cyfartal o athrawon yn nodi amllder fel unwaith y flwyddyn.

Ymddengys bod sgysiau y tu allan i'r MDaPh am y berthynas rhwng pynciau yn digwydd naill ai unwaith y mis neu unwaith y flwyddyn, gydag unwaith y flwyddyn yn cael ei ffafrio.

Dywedodd nifer sylweddol (dros 10%) ym mhob MDaPh, a bron i 20% mewn Gwyddoniaeth a Thechnoleg, nad oeddent byth yn cael sgysiau am y berthynas rhwng pynciau y tu allan i'r MDaPh.

Talk in AoLE about relationship between subjects Siarad yn y Meysydd Dysgu a Dysgu (AoLE) am y berthynas rhwng pynciau

Talk about relationship between subjects outside AoLE, by AoLE Siaradwch am y berthynas rhwng pynciau y tu allan i SoLE, gan SoLE

Rhan 2: Yr Amgylchedd Ysgol ac Ansawdd y Ddeialog

Archwiliodd Rhan 2 o'r arolwg ddisgrifiadau o ansawdd deialog a ffactorau yn yr amgylchedd a allai effeithio ar ddeialog fel awdurdod ac amser. Defnyddiwyd graddfa 5 pwynt Likert i gasglu data ar draws y 9 cwestiwn. Gan fod y rhan hon o'r arolwg wedi'i hepgor o'r fersiwn bapur ddiweddarach, mae nifer y cyfranogwyr yn is, sef 82. Fodd bynnag, mae'r 82 o athrawon hyn yn dod o ystod eang o Awdurdodau Lleol ar draws Cymru ac yn addysgu'r ystod lawn o bynciau uwchradd.

Ffigur 11: Ffactorau sy'n effeithio ar ansawdd deialog athro-athro (cytuno neu gytuno'n gryf)

Mae crynodeb yr ymatebion yn Ffigur 9 yn dangos yr athrawon a gytunodd neu a gytunodd yn gryf â phob datganiad. O ran ansawdd y sgwrs, cytunodd bron i 80% o athrawon fod awrygylch cyfeillgar yn eu hysgol pan oedd athrawon yn cymryd rhan mewn sgysiau cwricwlwm a chytunodd bron i 70% fod athrawon yn trafod gwahanol safbwyntiau wrth siarad am gynnwys y cwricwlwm. Fodd bynnag, nododd mwy na hanner y cyfranogwyr fod sgysiau cwricwlwm arwynebol ar gyfer atebion hawdd yn gyffredin a dim ond ychydig dros 30% a nododd fod sgysiau cwricwlwm dyfnach a mwy heriol yn gyffredin.

O ran awdurdod, dim ond 40% o athrawon a nododd eu bod wedi cael awdurdod i benderfynu ar ffocws sgysiau cwricwlwm ac, i gefnogi hyn, nododd dros 50% mai uwch arweinwyr yn eu hysgol a benderfynodd ar ffocws sgysiau cwricwlwm. Mae athrawon yng Nghymru yn ymddangos yn ddewr serch hynny yn yr hyn maen nhw'n ei drafod - dim ond 30% sy'n nodi eu bod yn osgoi materion mwy sensitif yn eu sgysiau cwricwlwm.

Mae'r ffigurau hyn yn awgrymu bod ymdeimlad rhyngddisgyblaethol colegol i lawer o athrawon. Adroddodd dros 50% fod uwch arweinwyr yn annog sgysiau cwricwlwm rhwng athrawon o wahanol Feysydd Dysgu a Phrofiad a dywedodd yr un nifer fod amser wedi'i neilltuo i athrawon gefnogi ei gilydd ar yr hyn maen nhw'n ei

addysgu. Mae'n werth nodi, er bod hanner yr athrawon wedi dweud yma fod sgysiau cwricwlwm rhwng athrawon o wahanol Feysydd Dysgu a Phrofiad yn cael eu hannog gan uwch arweinwyr, dangosodd yr adran flaenorol ddata i awgrymu bod sgysiau o'r fath yn brin.

Er gwaethaf y nifer fach o gyfranogwyr ar gyfer y rhan hon o'r arolwg, rydym yn ymchwilio ychydig yn ddyfnach i'r data ar gyfer rhai o'r cwestiynau ar amgylchedd ac ansawdd deialog. Mae Ffigurau 10, 11 a 12 yn rhoi rhywfaint o fewnwelediad pellach i amgylchedd yr ysgol a chefnogaeth i sgysiau cwricwlwm, tra bod Ffigurau 13, 14 a 15 yn canolbwyntio ar ansawdd canfyddedig y ddeialog bresennol.

Ffigur 12: Set ddata lawn ar yr amser a neilltuwyd i athrawon gefnogi ei gilydd ar yr hyn maen nhw'n ei addysgu (n=82)

Mae Ffigur 10 yn dangos anghysondeb gan athrawon ar draws Cymru mewn ymateb i'r cwestiwn hwn. Er bod tua hanner (52%) yn cytuno bod amser yn cael ei neilltuo i athrawon gefnogi ei gilydd ar yr hyn maen nhw'n ei addysgu, mae bron i draean yn anghytuno, gan awgrymu nad ydyn nhw'n teimlo bod amser o'r fath yn cael ei neilltuo. Gallai hyn fod yn anghytundeb ynghylch faint o amser a roddir i athrawon ar gyfer cefnogaeth o'r fath, neu natur y gefnogaeth maen nhw'n ei derbyn. Byddai'n ddiddorol dilyn yr eitem hon gyda chwestiynau i athrawon ynghylch pa amser sy'n cael ei neilltuo a sut maen nhw'n cefnogi ei gilydd. Mae'r canfyddiadau cynharach yn yr adroddiad hwn yn awgrymu bod llawer o sgysiau rhwng athrawon yn ymwneud â'r cynnwys a addysgir, ond bod y rhan fwyaf o'r rhain yn digwydd o fewn y maes pwnc.

Ffigur 11: Set ddata lawn ar uwch arweinwyr yn penderfynu ffocws sgysiau cwricwlwm (n=82)

Mae Ffigur 11 yn dangos bod hanner (50.7%) yr athrawon a ymatebodd i'r arolwg ar-lein yn teimlo mai uwch arweinwyr oedd yn penderfynu ffocws eu sgysrsiau cwricwlwm. Yn y set ddata lawn yma, gallwn weld bod bron i chwarter yr athrawon (24.7%) wedi dewis peidio â chytuno nac anghytuno, sy'n awgrymu bod uwch arweinwyr weithiau'n rheoli ffocws eu sgysrsiau cwricwlwm. Yn wir, dim ond chwarter (24.6%) sy'n anghytuno'n llwyr fod uwch arweinwyr yn rheoli ffocws eu sgysrsiau cwricwlwm, sy'n awgrymu bod ganddynt awdurdod i benderfynu ffocws sgysrsiau cwricwlwm drostynt eu hunain, fel athrawon. Cefnogir y canfyddiadau hyn, i ryw raddau, gan Ffigur 12.

Ffigur 12: Set ddata lawn ar athrawon yn cael awdurdod i benderfynu ar ffocws sgysrsiau cwricwlwm (n=82)

Mae Ffigur 12, fel Ffigur 11, yn datgelu bod bron i draean o athrawon wedi dewis yr opsiwn canol, o bosibl oherwydd eu bod weithiau'n cael eu rheoli mewn sgysrsiau. Dim ond chwarter o athrawon (26%) oedd yn anghytuno â'r datganiad, gan awgrymu nad oeddent yn aml yn rheoli sgysrsiau cwricwlwm, sy'n codi cwestiynau ynghylch sut mae'r ddau gwestiwn yn cyd-fynd. Efallai y bydd athrawon yn teimlo bod grwpiau eraill, fel arweinwyr canol, yn rheoli ffocws sgysrsiau cwricwlwm.

Nododd y prosiect hwn gefnogi a meithrin sgysrsiau cwricwlwm dyfnach, yn enwedig sgysrsiau rhyngddisgyblaethol. Rhoddodd yr arolwg hwn y cyfle i gael cipolwg ar ganfyddiadau athrawon ynghylch a yw'r sgysrsiau cwricwlwm dyfnach hynny'n digwydd.

Ffigur 13: Set ddata lawn ar sgysrsiau cwricwlwm dyfnach a mwy heriol yn digwydd

Yn fy ysgol i... - mae sgysiau cwricwlwm dyfnach a mwy heriol yn gyffredin
In my school... - deeper, more challenging curriculum conversations are common

Er mai dim ond tua thraean o athrawon (31.5%) oedd yn cytuno bod sgysiau cwricwlwm dyfnach a mwy heriol yn gyffredin, roedd 4 o bob 10 (39.7%) yn anghytuno â'r datganiad, gan awgrymu nad oedd sgysiau dyfnach a mwy heriol yn gyffredin mewn mwy o ysgolion. Gofynnwyd y cwestiwn amgen hefyd, gan ystyried digwyddiad sgysiau arwynebol, gyda'r canlyniadau a ddangosir yn Ffigur 14.

Ffigur 14: Set ddata lawn ar sgysiau cwricwlwm arwynebol yn digwydd (n=82)

In my school... - surface level curriculum conversations for easy solutions are common

Yma, mae'r canlyniadau'n gliriach ac yn cefnogi'r un casgliad, bod angen gwneud gwaith mewn llawer o ysgolion yng Nghymru i gefnogi athrawon i gael sgysiau cwricwlwm dyfnach. Cytunodd dros hanner yr athrawon (53.4%) â'r datganiad bod sgysiau cwricwlwm arwynebol yn gyffredin, ond dim ond 16.5% oedd yn anghytuno'n uniongyrchol â'r datganiad.

Ffigur 15: Set ddata lawn ar osgoi materion mwy sensitif mewn sgysiauw cwricwllwm

Mae Ffigur 15 hefyd yn ymwneud ag ansawdd y sgysiauw cwricwllwm a gynhelir gan athrawon. Gallai'r niferoedd mawr a ddewisodd opsiynau canol awgrymu bod hwn yn gwestiwn anodd i gyffredinoli yn ei gylch. Roedd 3 o bob 10 athro yn dal i gytuno â'r cynnig bod materion mwy sensitif yn cael eu hosgoi mewn sgysiauw cwricwllwm. Gallai'r nifer canolog mawr fod yn gysylltiedig ag athrawon nad oeddent yn gweld cynnwys eu pwnc ar y cwricwllwm fel rhywbeth sensitif mewn unrhyw ffordd.

Rhan 3: Cyfleoedd i Ddyfnhau Deialog Ryngddisgyblaethol

Yn y rhan hon o'r arolwg, rhoddwyd 7 syniad gwahanol i gyfranogwyr i'w cefnogi mewn sgysiau cwricwlwm dyfnach gydag athrawon mewn gwahanol bynciau. Roedd graddfa 5 pwynt Likert ar gyfer ymatebion. Mae Ffigur 16 yn crynhoi'r ymatebion cytuno/cytuno'n gryf.

Ffigur 16: Fforddiadwyedd athrawon ar gyfer sgysiau cwricwlwm dyfnach

Yr opsiwn mwyaf poblogaidd oedd mwy o amser i ffwrdd o addysgu (82.6%). Mae athrawon yng Nghymru yn amlwg yn teimlo bod eu hamserlen yn orlawn ac mai dim ond ychydig o amser sydd wedi'i ddiogelu ar gyfer sgysiau dwfn am y cwricwlwm. Yn fuan ar ôl hyn, fodd bynnag, daeth 'rhwydweithiau pwnc-benodol i gefnogi dysgu proffesiynol' gyda 79.7% yn cytuno â'r datganiad. Archwilir hyn ymhellach yn Ffigur 18 ac isod. Dim ond traean o athrawon (31.9%) a ymatebodd eu bod yn teimlo y byddai 'gwybodaeth pwnc-benodol dyfnach am fy mhwc' yn arwain at sgysiau cwricwlwm dyfnach. Mae angen i ni wybod beth maen nhw'n ei ddisgwyl gan rwydweithiau pwnc-benodol a dysgu proffesiynol os nad gwybodaeth pwnc-benodol ydyw. Efallai, o fewn newydd-deb y Cwricwlwm i Gymru, fod athrawon eisiau'r gefnogaeth o fod o gwmpas athrawon eu pwnc eu hunain a rhwydweithiau proffesiynol er mwyn meithrin hyder i ymgysylltu'n effeithiol ag athrawon pynciau eraill.

Roedd 'Gwybodaeth ddyfnach am bynciau eraill' yn opsiwn poblogaidd gyda dros hanner (53.5%) y cyfranogwyr yn cytuno y byddai'n dyfnhau eu sgysiau cwricwlwm. Roedd 'Synnwyr a rennir o ddiben' yn

fwy poblogaidd gyda 63.8% o gyfranogwyr yn cytuno. Roedd modelu sgysiau gan uwch arweinwyr (49.2%) neu athrawon eraill (56.5%) yn boblogaidd gyda thua hanner yr athrawon yn ymateb i'r arolwg.

Gan fod y syniad o rwydweithiau pwnc-benodol i gefnogi dysgu proffesiynol yn boblogaidd, gyda bron i 80% o athrawon a ymatebodd yn cytuno, mae'n werth edrych yn agosach ar y set ddata lawn.

Ffigur 17: Set ddata lawn ar gyfer rhwydweithiau pwnc-benodol sy'n cefnogi dysgu proffesiynol i gael sgysiau cwricwlwm dyfnach (n=82)

Mae Ffigur 17 yn dangos mai dim ond nifer fach (7.2%) oedd yn anghytuno â'r datganiad hwn, gan bwysleisio cais rhwydweithiau pwnc-benodol i gefnogi dysgu proffesiynol. Byddai'n ddiddorol dadansoddi'r data ar gyfer y cwestiwn hwn yn ôl pwnc, ond roedd y niferoedd yn rhy fach i roi canlyniadau ystyrlon.

Rhan 4: Siarad am Gynaliadwyedd ac Addysg Newid Hinsawdd

Wrth ddylunio'r prosiect hwn, roedden ni eisiau cymryd pwnc y cytunwyd ei fod yn drawsddisgyblaethol, lle byddai athrawon yn gwybod beth sy'n cael ei ddysgu ar draws y cwricwlwm yn eu helpu i gefnogi myfyrwyr i ddeall y pwnc yn well. Dewisom Addysg Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd. Felly, roedden ni eisiau ei gynnwys yn yr arolwg, i weld pa sgysiau yr oedd athrawon yn eu cael gydag athrawon o fewn a thu hwnt i'w pwnc am gynaliadwyedd a newid hinsawdd, y maes pwnc yr oeddent yn ei ddysgu a materion cyffredinol ehangach.

Yn gyntaf, gofynnwyd am y sgysiau y mae athrawon yn eu cael gydag athrawon eraill yn eu pwnc, am faterion cynaliadwyedd a newid hinsawdd o fewn eu maes pwnc. Yn Ffigur 18, cynrychiolir y sgysiau hynny mewn glas tywyll. Ymatebodd traean o athrawon (33.8%) byth ac ymatebodd chwarter arall (26.1%) unwaith y flwyddyn. Ar yr un pryd, mae chwarter (26.1%) yn cael y sgwrs hon tua unwaith y mis ac mae nifer fach (13.6%) yn cael sgysiau am gynaliadwyedd a newid hinsawdd yn eu pwnc unwaith yr wythnos neu'n amlach.

Ffigur 18: Siarad am gynaliadwyedd (n=291)

O'i gymharu â Ffigurau 1, 2 a 3 sy'n adrodd ar sgysiau am gynnwys, diben a pherthynas â phynciau eraill, gallwn weld bod siarad am gynaliadwyedd a newid hinsawdd yn llawer llai aml. Mae siarad yn y maes pwnc am y maes pwnc (ond yn gysylltiedig â SCCE) yn dal i ddominyddu (39.7% yn adrodd unwaith y mis neu'n amlach), o'i gymharu â siarad ag athrawon o fewn y pwnc am faterion Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd y tu hwnt i'r maes pwnc (27.6% yn adrodd unwaith y mis neu'n amlach).

Wedi'i gynrychioli mewn gwyrdd ar Ffigur 18, roedd sgysiau gydag athrawon pynciau eraill yn ymddangos yn brin iawn, hyd yn oed ar bynciau SCC a addysgir. Nododd bron i 1 o bob 5 (17.2%) fod y

rhain yn digwydd unwaith y mis neu'n amlach, ond i'r 4 o bob 5 arall, anaml iawn y maent yn cael sgysiau am addysgu SCC gydag athrawon mewn pynciau eraill, os o gwbl. Fodd bynnag, mae hefyd yn nodedig bod unrhyw sgysiau am faterion SCC yn gyffredinol (nid pynciau a addysgir o reidrwydd) hefyd yn brin gydag athrawon y tu allan i'r pwnc (19% yn adrodd unwaith y mis neu'n amlach).

Mae'r golofn arwyddocaol yn y graff hwn mewn gwirionedd o dan 'byth'. Mae traean o athrawon (33.8%) yn adrodd nad ydynt byth yn siarad ag athrawon yn eu pwnc am faterion SCC o fewn eu maes pwnc (gyda chwarter arall (26.5%) yn cael y sgysiau hyn unwaith y flwyddyn yn unig). Mae 43.4% o athrawon yn adrodd nad ydynt byth yn siarad ag athrawon yn eu pwnc am faterion SCC y tu hwnt i'r maes pwnc ac mae 29% arall yn adrodd bod hyn yn digwydd unwaith y flwyddyn yn unig.

Mae canfyddiadau hyd yn oed yn fwy llym pan ystyrir sgysiau ar SCC gydag athrawon pynciau eraill. Mae dros hanner (52.2%) yn nodi nad ydynt byth yn siarad ag athrawon y tu allan i'w pwnc am faterion cynaliadwyedd neu newid hinsawdd y maent yn eu haddysgu. Mae 3 o bob 10 arall (30.7%) yn nodi mai dim ond unwaith y flwyddyn y mae hyn yn digwydd. Felly at ei gilydd, mae 82.9% o athrawon yn nodi eu bod yn cael sgwsr gydag athro mewn pwnc gwahanol am faterion SCC y maent yn eu haddysgu unwaith y flwyddyn neu lai.

Gall hyn fod yn rhan o broblem fwy gan fod 48.2% o gyfranogwyr yn nodi nad ydynt byth yn siarad ag athrawon y tu allan i'w pwnc, yn eu hysgol, am faterion cynaliadwyedd neu hinsawdd yn gyffredinol, gyda 32.8% arall yn nodi mai dim ond unwaith y flwyddyn y mae sgysiau o'r fath yn digwydd. Mae hyn yn gyfanswm o 81% o athrawon a holwyd yng Nghymru yn nodi sgysiau prin iawn am gynaliadwyedd a newid hinsawdd gydag athrawon pynciau eraill. Mae hyn yn codi cwestiynau sylweddol ynghylch sut y gallai cynllunio neu addysgu trawsbynciol yn y maes hwn ddigwydd.

Ffigur 19: Siarad am ddulliau o addysgu cynaliadwyedd a newid hinsawdd (n=291)

Cefnogir y pwynt blaenorol gan Ffigur 19. Er bod rhai athrawon yn cael sgysiau am sut maen nhw'n mynd ati i addysgu materion cynaliadwyedd a newid hinsawdd, nid yw'r rhan fwyaf o athrawon byth neu'n anaml iawn yn siarad am hyn. Mae sgysiau'n fwy tebygol o ddigwydd o fewn y pwnc, er nad yw'r gwahaniaeth mor amlwg ag mewn rhai o'r meysydd eraill ar gyfer sgwsr a drafodwyd uchod.

Wrth ddadansoddi'r data, roedden ni eisiau archwilio amllder sgysiau am addysgu cynaliadwyedd a newid hinsawdd mewn gwahanol Feysydd Dysgu a Phrofiad.

Ffigur 20: Amllder siarad am gynaliadwyedd a newid hinsawdd o fewn maes pwnc yn ôl MDaPh (Y Dyniaethau, n=58, Iechyd a Lles, n=34, Y Celfyddydau Mynegiannol, n=31, Ieithoedd, n=55 a Mathemateg, n=27)

Mae Ffigur 20 yn dadansoddi'r data mawr 'byth' a adroddwyd yn gynharach fel y gallwn weld bod athrawon Mathemateg yn adrodd llawer llai o sgysiau am gynaliadwyedd a newid hinsawdd yn eu maes pwnc (64% yn adrodd byth, 88% unwaith y flwyddyn neu lai). Nid yw iechyd a lles a'r celfyddydau mynegiannol ymhell ar ei hôl hi gyda 50% yn adrodd nad ydynt byth yn cael y sgwrs hon yn eu maes pwnc. Mae sgysiau a adroddir yn amlach yn y Meysydd Dysgu a Phrofiad Dyniaethau a Gwyddoniaeth a Thechnoleg, sy'n cyd-fynd â'r hyn a wyddom am gynaliadwyedd a newid hinsawdd sy'n cael eu haddysgu'n aml mewn Daearyddiaeth a Gwyddoniaeth. Yn wir, mae 32% o athrawon Gwyddoniaeth a Thechnoleg a 21% o athrawon Y Dyniaethau yn adrodd eu bod yn cael sgysiau o'r fath unwaith yr wythnos neu fwy.

Ffigur 21 Amllder siarad am gynaliadwyedd a newid hinsawdd y tu hwnt i faes pwnc (yn ôl MDaPh) (Y Dyniaethau, n=58, Iechyd a Lles, n=34, Y Celfyddydau Mynegiannol, n=31, Ieithoedd, n=55 a Mathemateg, n=27)

Mae Ffigur 21, sy'n adrodd ar sgysiau gydag athrawon yr un pwnc am gynaliadwyedd a newid hinsawdd y tu hwnt i'r pwnc, yn cynnwys lleadaeniad tebyg o ymatebion. Unwaith eto, mae'r MDaPh Y Dyniaethau a'r MDaPh Gwyddoniaeth a Thechnoleg ar y blaen o ran amlder sgysiau gydag athrawon yn eu pwnc am faterion cynaliadwyedd a newid hinsawdd y tu hwnt i'w maes pwnc. Mae Ffigur 22 yn dangos mai'r un ddau Faes Dysgu a Phrofiad sy'n arwain y ffordd mewn sgysiau am ddulliau o addysgu cynaliadwyedd a newid hinsawdd.

Ffigur 22: Amllder sgwrs athrawon o fewn pwnc ar ddulliau o addysgu cynaliadwyedd a newid hinsawdd (yn ôl MDaPh) (Y Dyniaethau, n=58, Iechyd a Lles, n=34, Y Celfyddydau Mynegiannol, n=31, Ieithoedd, n=55 a Mathemateg, n=27)

Ffigur 23: Amllder sgwrs athrawon y tu hwnt i'r maes pwnc ar ddulliau o addysgu cynaliadwyedd a newid hinsawdd (yn ôl MDaPh) (Y Dyniaethau, n=58, Iechyd a Lles, n=34, Y Celfyddydau Mynegiannol, n=31, Ieithoedd, n=55 a Mathemateg, n=27)

teachers outside subject, approaches to teaching SCC athrawon y tu allan i'r pwnc, dulliau o addysgu SCC

Fodd bynnag, mae Ffigur 23 yn awgrymu bod sgysiaiu o'r fath am ddulliau o addysgu SCC wedi'u cyfyngu i'r maes pwnc, gyda niferoedd bach iawn yn nodi sgysiaiu unwaith y mis neu fwy yn y maes hwn (18% yn Y Dyniaethau a 20% mewn Gwyddoniaeth a Thechnoleg).

Ffigur 24: Amllder sgwsio ag athrawon y tu allan i'r pwnc am bynciau cynaliadwyedd a newid hinsawdd yr ydym yn eu haddysgu (yn ôl MDaPh) (Y Dyniaethau, n=58, Iechyd a Lles, n=34, Y Celfyddydau Mynegiannol, n=31, Ieithoedd, n=55 a Mathemateg, n=27)

teachers outside subject, SCC that we teach athrawon y tu allan i'r pwnc, SCC rydyn ni'n ei addysgu

Gan fod gennym ddi-ddordeb mewn dulliau trawsddisgyblaethol o addysgu cynaliadwyedd a newid hinsawdd, a phrofiad cydlynol myfyrwyr o'r maes pwnc hwn, mae Ffigur 24 yn dod yn graff allweddol.

Mae hwn yn graff allweddol. Hyd yn oed mewn Gwyddoniaeth a Thechnoleg, lle gwyddom fod cynaliadwyedd a newid hinsawdd yn cael eu haddysgu, mae 38% o athrawon yn nodi nad ydynt byth yn siarad ag athrawon y tu allan i'r pwnc am yr hyn maen nhw'n ei addysgu yn y maes hwn ac mae 37% arall yn nodi mai dim ond unwaith y flwyddyn y maent yn siarad am bethau o'r fath.

Ffigur 25: Amllder siarad ag athrawon y tu allan i'r pwnc am gynaliadwyedd a newid hinsawdd yn gyffredinol (yn ôl MDaPh) (Y Dyniaethau, n=58, Iechyd a Lles, n=34, Y Celfyddydau Mynegiannol, n=31, Ieithoedd, n=55 a Mathemateg, n=27)

Gallai Ffigur 25 awgrymu bod y rhai sy'n addysgu rhywfaint o gynaliadwyedd a newid hinsawdd yn fwy tebygol o gael sgysiau cyffredinol gyda chydweithwyr am gynaliadwyedd a newid hinsawdd, gyda MDaPh Gwyddoniaeth a Thechnoleg a'r Dyniaethau yn lleiaf tebygol o nodi nad ydynt byth yn cael y sgysiau. Mae rhywun yn meddwl tybed pam nad yw sgysiau o'r fath yn digwydd - boed hynny oherwydd sensitifrwydd neu ddiffyg diddordeb? Yn wir, o ystyried yr un cwestiwn hwn wedi'i ddadansoddi yn ôl pwnc yn y MDaPh (Tabl 1), gallwn weld bod athrawon Daearyddiaeth yn lleiaf tebygol o nodi nad ydynt byth yn cael sgysiau o'r fath o'i gymharu ag athrawon Hanes ac RVE. Pan fyddant yn siarad am faterion cynaliadwyedd neu newid hinsawdd yn gyffredinol gydag athrawon y tu allan i'w pwnc, fodd bynnag, maent yn nodi mai dim ond unwaith y flwyddyn y mae hynny'n digwydd.

Y Dyniaethau a SCC

Tabl 1: Sgwrs am gynaliadwyedd ar draws pynciau'r Dyniaethau.

Rwy'n siarad ag athrawon yn fy mhwc, yn fy ysgol am: materion cynaliadwyedd neu newid hinsawdd yn ein maes pwnc.					
	(%)Byth	unwaith y flwyddyn (%)	unwaith y mis (%)	unwaith yr wythnos (%)	sawl gwaith yr wythnos (%)
Hanes	30	20	30	10	10
Daearyddiaeth	5.3	5.3	57.9	21.1	5.3
RVE	10.7	28.6	35.7	14.3	0
Rwy'n siarad ag athrawon yn fy mhwc, yn fy ysgol am: materion cynaliadwyedd neu newid hinsawdd y tu hwnt i'n maes pwnc.					
	Byth	unwaith y flwyddyn	unwaith y mis	unwaith yr wythnos	sawl gwaith yr wythnos
Hanes	30	30	30	0	10

Daearyddiaeth	5.3	36.8	42.1	5.3	5.3
RVE	25	25	32.1	7.1	0
Rwy'n siarad ag athrawon yn fy mhwn, yn fy ysgol am: dulliau o addysgu cynaliadwyedd a newid hinsawdd					
	Byth	unwaith y flwyddyn	unwaith y mis	unwaith yr wythnos	sawl gwaith yr wythnos
Hanes	30	30	30	0	10
Daearyddiaeth	15.8	21.1	42.1	10.5	5.3
RVE	28.6	17.9	35.7	7.1	0
Rwy'n siarad ag athrawon y tu allan i'm pwnc, yn fy ysgol am: materion cynaliadwyedd neu newid hinsawdd yn gyffredinol					
	Byth	unwaith y flwyddyn	unwaith y mis	unwaith yr wythnos	sawl gwaith yr wythnos
Hanes	40	40	10	0	10
Daearyddiaeth	31.6	42.1	21.1	0	0
RVE	35.7	35.7	21.4	0	0
Rwy'n siarad ag athrawon y tu allan i'm pwnc, yn fy ysgol am gynaliadwyedd neu faterion newid hinsawdd rydyn ni'n eu haddysgu					
	Byth	unwaith y flwyddyn	unwaith y mis	unwaith yr wythnos	sawl gwaith yr wythnos (
Hanes	40	40	10	0	10
Daearyddiaeth	42.1	31.6	21.1	0	0
RVE	46.4	25	21.4	0	0

Mae amryw o ganfyddiadau penodol wedi'u cuddio yn y tabl hwn, ond yn gyffredinol, ac mae'n debyg nad yw'n syndod, mae'n dangos bod athrawon Daearyddiaeth yn tueddu i gael mwy o sgysiau am gynaliadwyedd a newid hinsawdd nag athrawon Hanes ac RVE.

Rhan 5: Data ansoddol ar sgysiau athro-athro

Ar ddiwedd yr arolwg ar-lein, gofynnwyd i athrawon pa agwedd, neu bwnc, o ran eu pwnc, os o gwbl, sy'n fwyaf addas ar gyfer addysgu cynaliadwyedd a newid hinsawdd. Mae rhai o'r sylwadau diddorol wedi'u cynnwys yma, wedi'u trefnu yn ôl pwnc.

Daearyddiaeth:

“Llwythi. Daearyddiaeth yw sail hyn. Rydym yn addysgu newid hinsawdd ym Mlwyddyn 8 ac ar TGAU a Safon Uwch. Mae cynaliadwyedd (mewn llawer o gyd-destunau) yn ganolog i'r pwnc.”

“Argyfwng Hinsawdd ac Argyfwng Natur, ond mae wedi'i gynnwys ym mhob peth a wnawn.”

Uned Blwyddyn 8, Nid oes Planed B.

RVE

“Moeseg amgylcheddol”

“Stiwardiaeth”

Cerddoriaeth:

“Effaith amgylcheddol cerddorion teithiol. Cerddoriaeth fyd-eang a’r byd. Creu offerynnau cynaliadwy.”

“Ysgrifennu cerddoriaeth neu ateb cwestiynau ar lwyfannau digidol yn hytrach na defnyddio papur.”

“Drymiau samba wedi’u hailgylchu”

“ysgrifennu caneuon neu rap”

Hanes

“Y Chwyldro Diwydiannol”

Gwyddoniaeth

“hydrocarbonau, ewtroffigedd, echdynnu metelau.”

“cynefinoedd”

Saesneg

“unedau ffeithiol fel ‘Ein Planed’”

“Ysgrifennu perswadiol e.e. areithiau, barddoniaeth am yr hinsawdd a’r amgylchedd”

AG

“effaith gemau’r byd fel y Gemau Olympaidd ar gynaliadwyedd, datblygu cyfleusterau chwaraeon.”

Mae'r data hwn yn dangos yr ystod gyfoethog o bynciau sy'n gysylltiedig â chynaliadwyedd a newid hinsawdd a ddysgir o fewn ysgolion uwchradd yn y Cwricwlwm i Gymru, ond mae'r data uchod yn awgrymu nad oes llawer o sgysiau rhwng athrawon, gan gysylltu addysgu pynciau o'r fath.

Gofynnwyd i athrawon ddisgrifio sgwrs cwricwlwm ddiweddar yr oeddent wedi cymryd rhan ynddi gyda'r awgrymiadau canlynol, Pa bynciau mae'r lleill yn y sgwrs yn eu haddysgu? Pam y dechreuodd y sgwrs? Am beth oedd y sgwrs? Beth wnaethoch chi benderfynu ei wneud nesaf? A hoffech chi gael mwy o sgysiau o'r fath? Rhoddodd 46 o athrawon ymateb i'r cwestiwn hwn a chynrychiolir detholiad isod.

<p>AOLE meeting, discussing how to evaluate progression steps in order to track progress of students, part of moderation of tracking data.</p>	<p>Discussion about the links between Expressive Arts, Technology and Digital skills about how we can link together and map our curriculums for years 7-9 so that we can show student progression across a range of digital skills. We would like to have substantially more time to discuss this both in this group and with other faculties in the school</p>	<p>History - discussion was around developing assessments which were relevant, useful and authentic. The assessments are under review and likely to change to better fit the CfW formative assessment model and yes, I love these sort of conversations.</p>	<p>Discussion with Head of WB and another teacher of WB. Discussion took place due to new school rules on banning the use of mobile phones and the difficulty in pupils evidencing their practical work (models, drawings etc) in electronic form for submission to WJEC. We have decided to take this back to SLT to find a suitable solution that does not put an onerous amount of work on the teacher.</p>
<p>cross curricular discussions with primary school teachers developing connected progression in the new curriculum. Meeting yearly to discuss developments and progress towards connected progress especially sharing assessment good practice</p>	<p>Discussion about use of Blooms taxonomy in questioning whilst linking it to command questions for exams within the Health and Wellbeing AOLE. Discussed how the Agree, Build and Challenge questioning techniques to facilitate more class discussion and depth of understanding and after researching different questions, identified the cross curricular ones that could be used by staff to strengthen understanding across the AOLE.</p>	<p>I have had discussions with the Welsh teaching about developing models of language and fluency with its application to the teaching of science.</p>	<p>GCSE History specification has been delayed, conversation with a Maths teacher who mentioned interesting reforms to Maths becoming a double award and how this will be graded. I was shocked to hear of other subject reforms that will affect pupils that we don't realise will happen.</p>
<p>Differentiation- All teaching staff were seperated into different groups (mixed areas of learning), and tasked to disscuss our differentiation tactics and what we find works best within our subjects. They wanted us to try other teachers techniques to see how we found they worked within our subjects. I found that staff were not keen or willing to put in the time or effort to this project and that most senior members of staff and staff that have been teaching for 20+ years weren't willing to try new things or accept that a younger 'less experienced' teacher could offer a new and possibly more effective form of differentiation. Due to the resistance of some staff, I found myself not wanting to contribute and ended up sitting on the side-lines.</p>	<p>Discussion on engagement with a colleague for a low ability drama class. Topic: monologues, pupils struggled being independent in rehearsal time so disengaged. Looked at texts to focus on and suggested Blood Brothers. From Mickey's monologue to Mickey's and Edward's duologue. Could look at character analysis, students maybe able to relate to them. After two lessons had a check in conversation and the new supporting text focus has worked. Pupils are far more engaged and behaviour has improved.</p>	<p>I spoke to my Head of Department (English) about curriculum due to looking at the NEA questions released for the new GCSE in our subject. We discussed the questions about power and how to teach/explain about power. It was only a brief conversation. I mentioned I was already developing resources on power for the current Year 9s. I would like to have more of these conversations and opportunities to actually sit down and dedicate time to these rather than them be in snippets.</p>	<p>Geography teachers' discussion about the Bushmeat Decision Making Exercise that Yr 8 are carrying out. This conversation began in our Department Learning Exchange meeting. We wanted to make sure everyone was happy with the different elements and shared tips from what we had already done. We agreed to continue with the DME using the tweaks. I would like to have more of these conversations.</p>

Cyfeiriadau

Admiraal, W., & Lockhorst, D. (2012). Journal of Workplace Learning The Sense of Community in School Scale (SCSS). *Journal of Workplace Learning*, (24),4, 245-255.

Boyd, A. S., & Glazier, J. A. (2017). The Choreography of Conversation: An Exploration of Collaboration and Difficult Discussions in Cross Disciplinary Teacher Discourse Communities. *The High School Journal*, 100(2).

Greer, K; Sheldrake, R; Rushton, E; Kitson, A; Hargreaves, E; Walshe, N; (2023) Teaching climate change and sustainability: A survey of teachers in England. UCL Centre for Climate Change and Sustainability Education: London, UK.

Woolley, M.C., Bowie, R.A., Hulbert, S., Thomas, C., Riordan, J-P., Revell, L., (2023) Science and RE teachers' perspectives on the purpose of RE on the secondary school curriculum in England, *The Curriculum Journal*, 34(3), 487-504.

Woolley, M.C., Bowie, R.A., Hulbert, S., Thomas, C., Riordan, J-P., Revell, L., (2024) Teachers' perspectives on the relationship between secondary school departments of science and religious education? Independence or mutual enrichment? *The Curriculum Journal*, 35(3), 378-395.

2026 © Canterbury Christ Church University, Canterbury, UK

www.canterbury.ac.uk

Cite as Woolley, M., Breeze, T., Sayers, E., John, V., Clemmey, K., Bowie, R.A. (2026)
Meithrin Deialog Ryngddisgyblaethol Ddyfnach: Adroddiad Arolwg. Canterbury Christ Church University, Canterbury, UK.